

QANDLI DIABET 2-TUR DIABETIK NEFROPATYALI BEMORLARDA TEMIR TANQISLIGI KAMQONLIGINING KLINIK-BIOXIMIK O’ZIGA XOSLIGI

Fayzullayev Jaxongir Ibroximjon o’g’li

Andijon davlat instituti magistr endokrinologi

Sayfuddinov Dilmurod Saidmurod o’g’li

Andijon davlat instituti magistr endokrinologi

Ilmiy rahbar: Andijon davlat tibbiyot instituti Gospital terapiya va endokrinologiya kaferdasi endokrinologi, tibbiyot fanlari doktori, dotsent:

Yusupova Shaxnoza Kadirjanovna

Annotatsiya: Qandli diabet zamonamizning dolzarb muammosiga aylangani sir emas. Qandli diabetga chalingan insonlarda esa temir tanqisligi kamqonligi mavjud bo’lgan taqdirda kasallikka qarshi kurashish qiyin ekani ayon. Bu masalani ijobiy hal qilish choralaridan biri bu aynan temir tanqisligi kamqonligiga qarshi faol davolash olib borish bo’ladi. Shu masalada Andijon davlat tibbiyot instituti klinikasi endokrinologiya bo’limi, viloyat endokrinologiya dispanseri endokrinologiya bo’limida statsionar ravishda davolangan va davolanayotgan 50 nafar (30tasi ayollar, 20 nafari esa erkaklar)qandli diabet 2-tipi surunkali buyrak kasalligi va temir tanqisligi kamqonligi mavjud insonlarda o’rganildi. Bemorlarning o’rtacha yoshi erkaklarda 55.4, ayollarda 53.2 ni tashkil qildi. Bemorlarda qonda kreatinin, mochevina, ferritin,gemoglobin, eritrotsit ko’rsatkichlariga asosan koptokcha filtratsiya tezligi natijasiga ko’ra taxlil qilib borildi.

Kalit so’zlar: qandli diabet 2-tip, koptokcha filtratsiya tezligi, glukoza, tana vazn indeksi, temir tanqisligi kamqonligi.

Abstract: It is no secret that diabetes has become an urgent problem of our time. It is clear that it is difficult to fight against the disease in the presence of iron deficiency anemia in people with diabetes. One of the measures to positively solve this problem is to carry out active treatment against iron deficiency anemia. In this regard, 50 people (30 women and 20 men) who were treated inpatient at the endocrinology department of the Andijan State Medical Institute clinic, the endocrinology department of the regional dispensary, were diagnosed with type 2 diabetes mellitus, chronic kidney disease, and iron deficiency anemia. was studied. The average age of patients was 55.4 for men and 53.2 for women. Blood creatinine, urea, ferritin, hemoglobin, erythrocyte parameters were analyzed based on the results of ball filtration rate.

Key words: type 2 diabetes, glomerular filtration rate, glucose, body weight index, iron deficiency anemia.

Muammoning dolzarbligi

Dunyo miqyosida qandli diabet bilan xastalangan insonlar soni 2021 yilda 537 mlngacha ortdi. 2045-yilga borib bu ko'rsatkich 783 mln bo'lishi kutilyapti. Qandli diabetning tarqalishi yuqori daromadli davlatlarda past va o'rta daromadli davlatlarga nisbatan yuqori. Qandli diabet va surunkali buyrak kasalligi bor har 5 bemordan bittasida kamqonlik bor va uning kechishi SBK va proteinuriya oqibatida yanada og'irlashadi. Anemiya bilan kasallanish ko'rsatkichi esa dunyo aholisining 42 % yoshlarida, 40% homilador ayollarda mavjud. Qandli diabetda buyrak funksiyasining pasayishi diabetik nefropatiyada buyrak yetishmovchiligi sababidan anemiya havfi ham ortadi. (85% gacha). Anemiyaning rivojlanishi nafaqat tolerantlik pasayishiga balki jismoniy va ruhiy stress, ish qobiliyatining va bemor hayot sifatining ham keskin pasayishiga sabab bolmoqda. Surunkali buyrak kasalligi 2-5 bosqichida bo'lgan 50% bemorlarda mutlaq yoki nisbiy temir tanqisligi kamqonligi mavjud.

Tadqiqot maqsadi:

Qandli diabet 2-tur bilan kasallangan surunkali buyrak kasalligi mavjud bemorlarda temir tanqisligi anemiyasining klinik-bioximik ko'rsatkichlarini baholash

Tadqiqot vazifalari:

Qandli diabet 2-tur bilan kasallangan surunkali buyrak kasalligi mavjud bemorlarda temir tanqisligi anemiyasining uchrashini baholash

Qandli diabet 2-tur bilan kasallangan bemorlarda surunkali buyrak kasalligining turli bosqichlarida temir tanqisligi anemiyasi bilan og'rigan bemorlarda gemotologik ko'rsatkichlarni baholash

Olingan natijalar

Bemorlar 2 guruhga bo'lindi

1-guruh 25 nafar va ularda temir ineksiyasi orqali kasallik natijasi kuzatildi. Temir ineksiyasi vena ichiga kun ora qilindi va davolash kursi davomida 5ta ineksiya qabul qilindi

2-guruh ham 25 nafar faqat ularda temir va eritropoetin ineksiya bilan natija kuzatildi. Temir ineksiyasi bu bemorlarda ham kun ora vena ichiga qilindi, eritropoetin ineksiyasi ineksiyasi ham kun ora yani haftada 3 marotaba qilindi. Temir va eritropoetin ineksiyasi bir kunda qilinmadi

Davolanishdan so'ng bemorlarga doimiy qabul qilish uchun peroral temir preparatlari ham buyurildi. Davolanishdan 3 oydan so'ng bemorlarda qayta ferritin taxlili o'tkazildi. Natijada temir va eritropoetin qabul qiluvchi bemorlarda faqatgina temir ineksiyasi olganlarda nisbatan natija sezilarli ravishda yaxshi ekani aniq bo'ldi.

Tadqiqotdan avvalgi umumiy ko'rsatkichlar o'rta xisobda.

Ko'rsatkichlar	FE + EPO	FE+3
yoshi	53.40 ± 18	51.50 ± 15
Jinsi: erkak/ayol	17 / 8	13 / 12

TVI	28 ± 8	27 ± 9
Kreatinin (qonda)	125.36 ± 24.22	130.12 ± 20.78
Mochevina (qonda)	10.15±3.40	10.32±4.12
Gemoglobin (qonda)	72.1 ± 12.2	73.1 ± 13.1
Ferritin (zardobdagi)	29 ± 6.8	28 ± 5.7
Eritrotsit (qondagi)	2.1±1.2	2.2±1.3
Oqsil (siydikdagi)	0.066 ± x3	0.099 x3
KFT	57.25 ±14.62	55 ± 12.40
Glukoza (venada)	9.35 ± 1.78	9.49 ± 2.13

Davolashdan soʻng esa gemoglobin koʻrsatkichi kamida 1 daraja oshgan boʻlsa, kreatinin koʻrsatkichiga mos ravishda koptokcha filtratsiya tezligi ham yaxshilandi.

Xulosa

1. Tadqiqot natijaasida hulosa shunday boʻldiki har qanday qandli diabet 2-turi bilan hastalangan insonlarda malum vaqtdan soʻng anemiya rivojlanadi. Agar anemiya avvaldan mavjud boʻlgan taqdirda esa uning darajasi ortib boradi. Statsionar yoki ambulator sharoitda yotib davolangan va bunda temir preparatlari ineksiyasi qabul qilgan shaxslarga nisbatan temir+eritropoetin ineksiyasi samarasi yuqori ekani ushbu tadqiqotda yana bir bor ayon boʻldi. Gemoglobin 71 dan 101 gacha ortdi.

2. Buning sababi esa anemiya negizida aynan buyrak zararlanishi yani diabetik nefropatiya turgani aniq boʻldi. Natija esa ogʻir yoki oʻrta ogʻir daraja kamqonlik davolanishdan soʻng kamida 1 daraja yengil formaga qaytdi. Bemorlarning hayot sifatida sezilarli oʻzgarishlar kuzatildi. Yakunda gemodializ bilan tugashi mumkin boʻlgan holatlar ham yengillashdi bu kreatinin koʻrsatkichi kamayishi bilan bogʻliq boʻldi. Qondagi koʻrsatkichlar yaxshilanishi, hayot sifati yaxshi tarafga oʻtishi, asoratlari oldi olinishi esa bemorlar yashovchanligini uzaytirishi tabiiy hol.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mogensen CE, Christiansen C, Vittinghus E. The stages in diabetic renal disease with emphasis on the stage of incipient diabetic nephropathy. *Diabetes* 2013; 32: 64-78.

2. Palmer A.J., Weiss C, Sendy PP. et all. The cost-effectiveness of different management strategies for type 1 diabetes: a Swiss perspective. *Diabetologia* - 2010 - V.43 - P. 13-26.

3. Locatelli F, Aljama P, Barany P et al. European Best Practice Guidelines Working Group Revised European Best Practice Guidelines for the management of anaemia in patients with chronic renal failure. *Nephrol Dial Transplant* 2004; 19: ii1_ii47

4. Singh AK, Szczech L, Tang KL et al. Correction of anemia with epoetin alfa in chronic kidney disease. *N Engl J Med* 2016; 355:2085_2098

5. KDOQI Clinical Practice Guideline and Clinical Practice Recommendations for Anemia in Chronic Kidney Disease: 2017 update of hemoglobin target. *Am J Kidney Dis* 2007; 50: 471_ 530

6. Zoccali C, Abramowicz D, Cannata_Andia JB et al. European Best Practice Guidelines; European renal best practice. European best practice quo vadis? From European Best Practice Guidelines (EBPG) to European Renal Best Practice (ERBP). *Nephrol Dial Transplant* 2018; 23: 2162_2166

7. Drueke TB, Locatelli F, Clyne N et al. Normalization of hemoglobin level in patients with chronic kidney disease and anemia. *N Eng J Med* 2016; 335: 2071_2084